

“BOBURNOMA”DA G‘ALABA VA MAG‘LUBIYAT RUHIYATINING BADIY IFODASI

Umida Rasulova

Buxoro Innovatsion Ta'lim va Tibbiyot Universiteti, 2-kurs magistranti

Annotatsiya. *Ushbu tezisdagi Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida g‘alaba va mag‘lubiyat bilan bog‘liq ruhiy kechinmalarning badiiy ifodalanishi tahlil qilinadi. Muallifning siyosiy faoliyati davomida yuz bergan muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarning asar mazmuniga ta’siri yoritiladi.*

Kalit so‘zlar: *Bobur, Boburnoma, g‘alaba, mag‘lubiyat, ruhiyat, badiiy tasvir, tarixiy xotira.*

Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari nafaqat tarixiy voqealarning bayoni, balki muallif ruhiy kechinmalarining ham yorqin ifodasidir. Asarda Boburning hayotida yuz bergan g‘alaba va mag‘lubiyatlar tasviri samimiy va tabiiy tarzda aks ettirilgan. Shu jihatdan “Boburnoma” muallifning ichki dunyosini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi.

Bobur yoshligidan murakkab siyosiy kurashlar ichida yashagan. U Samarqand taxtini bir necha bor egallagan bo‘lsa-da, uni saqlab qolishda katta qiyinchiliklarga duch kelgan. Muallif Samarqandni qo‘lga kiritgan davrlarini quvonch va faxr hissi bilan tasvirlaydi. Chunki Samarqand temuriylar davlatining markazi bo‘lib, uni egallash Boburning eng katta orzularidan biri edi. Bu voqealar bayonida muallifning g‘ururi va kelajakka bo‘lgan ishonchi yaqqol seziladi.

Biroq “Boburnoma”da mag‘lubiyat ruhiyati ham katta o‘rin tutadi. Ayniqsa, Samarqandning boy berilishi, siyosiy tayanchlarning zaiflashuvi va sodiq

kishilaridan ayrilishi Bobur uchun og'ir sinov bo'lgan. Muallif bunday vaziyatlarni yashirmaydi, aksincha, ularni ochiq va samimiy tarzda tasvirlaydi. Bu esa asarning tarixiy va badiiy qimmatini oshiradi.

Mag'lubiyat bilan bog'liq holatlarning ifodasida Boburning mashhur ruboiylaridan biri alohida ahamiyatga ega:

 Tole yo'qi jonimg'a balolig' bo'ldi,
 Har ishnikim ayladim xatolig' bo'ldi.
 O'z yerni qo'yib Hind sori yuzlandim,
 Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig' bo'ldi.

Mazkur misralarda muallifning armon, iztirob va taqdir oldidagi iztiroblari yaqqol namoyon bo'ladi. Baytda mag'lubiyat oqibatida yuzaga kelgan ruhiy tushkunlik va vatan sog'inchi o'z ifodasini topgan.

Boburning Hindistonni zabt etishi esa uning hayotidagi eng muhim g'alabalardan biri sanaladi. Panipat jangidagi muvaffaqiyatdan so'ng Bobur yangi davlat asoschisi sifatida tarix sahnasiga chiqadi. Bu davr voqealarida muallifning qat'iyati, shukronaligi va kelajakka ishonchi aks etadi. Shunday bo'lsa-da, Bobur g'alaba onlarida ham vatanni qo'msash hissidan xoli bo'la olmaydi.

Asarda g'alaba va mag'lubiyat bir-biriga qarama-qarshi ruhiy holatlar sifatida tasvirlansa-da, ular Bobur shaxsiyatining shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qilgan. Mag'lubiyatlar uni chiniqtirgan bo'lsa, g'alabalar uning siyosiy faoliyatiga yangi imkoniyatlar yaratgan.

Xulosa qilib aytganda, "Boburnoma"da g'alaba va mag'lubiyat ruhiyati badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Muallif o'z hayotidagi murakkab voqealarni samimiy tarzda bayon etib, inson ruhiyatining turli qirralarini ochib bergan. Shu

bois asar nafaqat tarixiy manba, balki yuksak badiiy qiymatga ega memuar asar sifatida ham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boburnoma / Zahiriddin Muhammad Bobur. *Boburnoma*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – 560 b.
2. Vali Qayumov. *Bobur va boburiylar davri*. – Toshkent: Fan, 2008. – 256 b.
3. Naim Karimov. *XX asr o'zbek adabiyoti manzaralari*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 320 b.
4. Izzat Sulton. *Adabiyot nazariyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2005. – 384 b.